

PEDAGOG KADRLAR SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA AXLOQIY-ESTETIK TARBIYANING O‘RNI

Sarsenova Jadira

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali Ta’lim sifatini nazorat qilish
bo‘limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqola, XXI asr talablari asosida bo‘lajak pedagoglarni axloqiy-estetik jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllantirish muammosiga bag‘ishlangan. Unda ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan an’anaviy usullar bilan bir qatorda, zamonaviy innovatsion yondashuvlarning ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar. Pedagog, axloqiy va estetik tarbiya, an’ana, innovatsiya, nazariya va amaliyot, natija.

РОЛЬ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Сарсенова Жадыра

Государственная консерватория Узбекистана Отдел контроля качества
образования Нукусского филиала главный специалист

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования будущих педагогов как нравственно и эстетически гармонично развитых личностей на основе требований XXI века. В ней наряду с традиционными методами, используемыми в образовательном процессе, теоретически и практически обосновано значение современных инновационных подходов.

Ключевые слова. Педагог, нравственное и эстетическое воспитание, традиция, инновация, теория и практика, результат.

THE ROLE OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PEDAGOGICAL PERSONNEL

Sarsenova Zhadira

State Conservatory of Uzbekistan Department of Education Quality Control of the
Nukus Branch chief specialist

Abstract: This article is devoted to the problem of forming future teachers as morally and aesthetically developed individuals based on the requirements of the 21st century. In it, along with traditional methods used in the educational process, the importance of modern innovative approaches is theoretically and practically substantiated.

Keywords: Pedagogue, moral and aesthetic education, tradition, innovation, theory and practice, result.

KIRISH. Bugungi globallashuv davrida insoniyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biri ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni himoya qilish va ularni yosh avlod ongiga singdirishdir. Bu jarayonda pedagog shaxsi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki o'qituvchi, nafaqat bilim manbai, balki o'z o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy va estetik kamolotini belgilovchi mezon hisoblanadi. Shu sababli, bo'lajak pedagoglarni oliy ta'lim muassasasi bosqichidayoq yuksak axloqiy-estetik madaniyatga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. An'anaviy pedagogik usullar, ma'ruza va seminar mashg'ulotlari bilan chegaralanib, talabalarda amaliy ko'nikma va kreativ fikrlashni yetarli darajada rivojlantira olmayapti. Shu bois, ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, jumladan, axloqiy va estetik qadriyatlarni nazariy bilimlar bilan birga amaliy faoliyat orqali o'zlashtirishga sharoit yaratish zamon talabidir.

Maqolaning maqsadi - bo'lajak pedagoglarni axloqiy-estetik tarbiyalashda innovatsion yondashuvlarning nazariy-metodik asoslarini ishlab chiqish va ularning

samaradorligini amaliy tajriba-sinovlar orqali isbotlashdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Bo‘lajak pedagoglar tarbiyasida axloqiy va estetik komponentlarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash.
2. Axloqiy-estetik tarbiyada qo‘llaniladigan an’anaviy va innovatsion yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish.
3. Innovatsion texnologiyalar (loyihaviy usul, interfaol o‘yinlar, keys-stadi) asosida axloqiy-estetik tarbiyani tashkil etish modelini yaratish.
4. O‘tkazilgan pedagogik tajriba-sinov natijalari asosida amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Axloqiy va estetik tarbiya g‘oyalari qadimdan sharq va g‘arb mutafakkirlari asarlarida aks etgan. A. Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida insoniy fazilatlar, vijdon va halollik kabi axloqiy mezonlar yosh avlod ongiga singdirishning muhimligi alohida ta’kidlangan. XX asr pedagogi V.A. Suxomlinskiy ijodida estetik tarbiya, xususan, tabiat go‘zalligini idrok etish orqali inson qalbidagi ezgu tuyg‘ularni rivojlantirish g‘oyasi markaziy o‘rin tutadi.[1]

G‘arb pedagogikasida J. Dyuning “maktab hayot bilan bog‘lanishi kerak” degan g‘oyasi amaliyotga asoslangan ta’limning muhimligini ko‘rsatadi. H. Gardnerning bir nechta intellekt turlari haqidagi nazariyasi ham ijodiy va estetik tafakkurni rivojlantirishga yangicha yondashuvni taklif qiladi.[2]

O‘zbekistonlik olimlardan J. Hasanboev, M. Vohidov, B. Ziyomuhamedovning tadqiqotlarida ta’limga innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari chuqur tahlil qilingan. Biroq, mavjud tadqiqotlar aksariyat hollarda yoki faqat axloqiy tarbiyaga, yoki faqat estetik tarbiyaga e’tibor qaratgan. Ularni bir butunlikda, innovatsion yondashuvlar orqali bog‘lab o‘rganishga qaratilgan kompleks tadqiqotlarning kamligi ushbu maqolaning ilmiy yangiligini belgilaydi.

Axloqiy tarbiya – bu talabada umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, vijdon, mas’uliyat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirish jarayoni. Pedagog kasbi esa yuksak axloqiy normalarga rioya qilishni talab qiladi.

Estetik tarbiya – atrof-olam, san’at va inson munosabatlaridagi go‘zallikni idrok qilish, baholash va unga intilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Pedagogda estetik didning mavjudligi uning nutq madaniyatiga, kiyinishiga va talabalar bilan muloqotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu ikki yo‘nalish bir-birini to‘ldiradi. Haqiqiy go‘zallik axloqiy mezonlarsiz mavjud bo‘lmagani kabi, yuksak axloqiy xatti-harakatlar ham estetik mohiyatga ega.[3]

An’anaviy usullar asosan passiv tinglashga asoslanadi. Innovatsion yondashuvlar esa talabani tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi:

Loyihaviy yondashuv: Talabalar birgalikda ijtimoiy-axloqiy ahamiyatga ega loyihalar (masalan, “Mehribonlik uyi bolalariga yordam” yoki “Tabiatni asrash” loyihasi) ustida ishlaydilar. Bu jarayonda ular jamoa bo‘lib ishlash, mas’uliyatni his etish, empatiya kabi axloqiy fazilatlarni o‘zlashtiradilar.

Interfaol usullar: Case-study usuli orqali murakkab axloqiy-estetik vaziyatlar (masalan, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi konflikt) tahlil qilinadi. Bunday tahlillar talabalarning tanqidiy fikrlashini, muammoga bir necha tomondan qarash qobiliyatini rivojlantiradi. Munozara va debatlar esa o‘z nuqtayi nazarini asoslash va o‘zgacha fikrga hurmat bilan yondashishga o‘rgatadi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish: Onlayn resurslar, virtual muzeylar, 3D modellashtirish kabi texnologiyalar orqali talabalar san’atning turli yo‘nalishlari bilan tanishadilar, estetik didlarini shakllantiradilar. Bu texnologiyalar bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. O‘tkazilgan pedagogik tajriba-sinovlarda talabalar ikki guruhga ajratildi: birinchi (nazorat) guruhda an’anaviy, ikkinchi (tajriba) guruhda esa yuqorida sanab o‘tilgan innovatsion usullar qo‘llanildi. Tajriba yakunida o‘tkazilgan so‘rovnomalar va test natijalari shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalarning axloqiy me’yorlarni tushunishi va amaliyotda qo‘llash darajasi nazorat guruhiga nisbatan 15-20% yuqori bo‘lgan. Ular axloqiy dilemmalarni yechishda ijodiy va nostandart yechimlar taklif qilishga moyillik bildirganlar. Guruhdagi hamkorlik, mas’uliyat va o‘z-o‘zini baholash darajasi sezilarli darajada oshgan. Virtual muzeylarga “sayohat” qilgan talabalar san’at asarlariga nisbatan chuqurroq qiziqish bildirganlar. Bu natijalar shuni isbotlaydiki, innovatsion

yondashuvlar nafaqat bilim beradi, balki talabaning ichki dunyosini boyitib, uni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiladi [4].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak pedagoglarni axloqiy-estetik tarbiyalash masalasi dolzarb va uzluksiz jarayondir. Bu jarayonni samarali tashkil etishda an’anaviy usullarni to‘ldiruvchi va takomillashtiruvchi innovatsion yondashuvlardan keng foydalanish lozim. Pedagogika oliy ta’lim muassasalarining o‘quv rejalariga “Innovatsion pedagogik texnologiyalar va axloqiy-estetik tarbiya” maxsus kursini kiritish; Ta’lim jarayonida interfaol loyihalar va amaliy keys-stadi usullariga ko‘proq e’tibor qaratish; Talabalarning axloqiy-estetik kompetensiyalarini baholash uchun maxsus mezonlar va diagnostik vositalar yaratish; Pedagoglarning malakasini oshirish kurslarida innovatsion yondashuvlarni qo‘llash bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish; Bu takliflar pedagogik ta’lim tizimini zamon talablariga moslashtirishga va jamiyat uchun har tomonlama yetuk, axloqiy-estetik jihatdan barkamol kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avloniy, A. (1993). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: O‘qituvchi, b-46
2. G‘oziyev, E. (2010). Pedagogik psixologiya. Toshkent: Yangi asr avlodi, b-8
3. Hasanboev, J., & To‘raev, B. (2018). Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent: Innovatsiya, b-12
4. Vohidov, M. & Xolboyev, N. (2014). Pedagogika. Toshkent: Yangi asr avlodi, b-145
5. Ziyomuhamedov, B. (2012). Innovatsion ta’lim texnologiyalari. Toshkent: Fan.